

УДК 347.73

Уткіна Марина Сергіївна –

*кандидат юридичних наук,
старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства
Навчально-наукового інституту права
Сумського державного університету*

Maryna S. Utkina –

*candidate of juridical sciences,
senior lecturer of
department of criminal law disciplines and judiciary of
the Academic Research Institute of Law,
Sumy State University
(59 Petropavlivska St., build.3, Sumy, 40000, Ukraine)*

Здійснення фінансового моніторингу щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом: зарубіжний досвід¹

Стаття присвячена загальній характеристиці закордонного досвіду процесу організації та здійснення первинного та державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Було проаналізовано законодавство країн пострадянського простору, а також провідних країн світу.

Ключові слова: *фінансовий моніторинг, легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, первинний фінансовий моніторинг, державний фінансовий моніторинг.*

Статья посвящена общей характеристике зарубежного опыта процесса организации и проведения первичного и государственного финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Было проанализировано законодательство стран постсоветского пространства, а также передовых стран мира.

Ключевые слова: *финансовый мониторинг, легализация доходов, полученных преступным путем, первичный финансовый мониторинг, государственный финансовый мониторинг.*

M.S. Utkina Financial Monitoring Regarding Implementation in the Sphere of Combating Money Laundering: Foreign Experience

The article is devoted to the general characteristics of foreign experience in the process of organization and implementation of primary and state financial intelligence in the field of prevention and counteraction money laundering. The purpose of the article is to study the main current legislation of foreign countries and doctrinal sources on the experience of foreign countries (in particular, post-Soviet countries and leading European countries) in the field of financial monitoring to combat money laundering, as well as the possibility of implementation and use of such experience in Ukraine.

Proceeds from crime are not only a threat to the economy of any country, but also to its national security as a whole. In view of this, the legalization of criminal proceeds poses a systemic threat to the financial and economic spheres, as well as to Ukraine's national security. Today, one of the most important tools in the system of combating money laundering is financial monitoring.

The legislation of the post-Soviet countries, as well as the leading countries of the world was analyzed. In general, the study provided the author's definition of the category of "financial intelligence" as a set of measures defined at the legislative level by authorized entities of primary and state financial intelligence and aimed at complying with current legislation in the context of combating and preventing money laundering. origin. Having

¹Робота виконана в рамках проекту № 0120U100474«Розробка методики взаємодії правоохоронних органів України щодо протидії легалізації злочинних доходів»0120U100474

studied financial intelligence in foreign countries, it is necessary to single out a certain set of requirements at the international level for bodies that are similar to the units of financial intelligence: operational autonomy and independence in management; they should be the only unit in the country; they must have experience in financial analysis; and they should be able to share information directly and independently.

It is also necessary to note the common features of financial intelligence in all countries. In particular: the existence of a legal framework to combat money laundering and the existence of a specialized body in the countries, the so-called financial intelligence unit. Regarding the distinctive features, it is also necessary to distinguish two main ones: the limits and nature of liability for violations of legislation in this area and the model of intelligence operations.

Keywords: *financial intelligence, money laundering, primary financial intelligence, state financial intelligence.*

Постановка проблеми. Доходи, одержані злочинним шляхом, становлять собою не лише загрозу для економіки будь-якої країни, але й її національної безпеки в цілому. Зважаючи на це, легалізація злочинних доходів становить собою системну загрозу для фінансової та економічної сфер, а також національної безпеки України. На сьогодні одним із найважливіших засобів у системі протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом є фінансовий моніторинг. Необхідно погодитись із А. Борисенковою [1], що фінансовий моніторинг в системі протидії легалізації злочинних доходів має відповідати вимогам міжнародного рівня, проте, необхідно також максимально враховувати і особливості держави. Зважаючи на це, актуалізується питання щодо проведення дослідження досвіду зарубіжних країн щодо формування інституціональної структури системи фінансового моніторингу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання щодо фінансового моніторингу як одного із найбільш дієвих засобів щодо протидії легалізації злочинних доходів було предметом досліджень таких представників наукової спільноти як: О. Андрійко, О. Барановський, Д. Бекерська, В. Білоус, С. Васильчак, Л. Воронова, О. Глущенко, Е. Дмитренко, М. Кучерявенко, Д. Леонов, Н. Нижник, В. Попович, П. Ройтер, С. Сімов'ян, В. Тимошенко. Проте, необхідно відзначити, що дослідженням фінансового моніторингу у зарубіжних країнах були присвячені наукові доробки А. Борисенкової, С. Буткевич, І. Коломієць, О. Куришко, М. Прошуніна та ін.

Невирішені раніше проблеми. В Україні відбуваються реформаційні процеси щодо проведення фінансового моніторингу. Зокрема, 28 квітня 2020 р. набув чинності новий Закон

України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванні поширення зброї масового знищення» [2]. Саме положення даного нормативно-правового акту посилюють заходи щодо розкриття інформації про певні «бізнес-структури», що має надаватись суб'єктам первинного фінансового моніторингу. Проте, для того, щоб дійсно проаналізувати дієвість вітчизняної моделі фінансового моніторингу, необхідно дослідити механізм діяльності суб'єктів фінансового моніторингу за кордоном. Зокрема, у країнах пострадянського простору та провідних країнах.

Мета статті полягає в тому, щоб на основні чинного законодавства зарубіжних країн та доктринальних джерел дослідити питання досвіду зарубіжних країн (зокрема, країн пострадянського простору та провідних європейських країн) у сфері здійснення фінансового моніторингу щодо протидії легалізації злочинних доходів, а також можливості імплементації та використання такого досвіду в Україні.

Виклад основного матеріалу. Починаючи дослідження питання щодо розвитку фінансового моніторингу у системі протидії із легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, увагу необхідно звернути на визначенні даної категорії. В цілому, проаналізувавши визначення як у доктринальних джерелах, так і закріплене на законодавчому рівні, під категорією «фінансовий моніторинг» пропонуємо розуміти комплекс, визначених на законодавчому рівні заходів, що здійснюються уповноваженими суб'єктами первинного та державного фінансового моніторингу та спрямовані на виконання вимог чинного

законодавства в контексті протидії та запобігання легалізації коштів злочинного походження. В Україні центральне місце у системі протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, посіє Державна служба фінансового моніторингу України, центральний орган виконавчої влади, що безпосередньо реалізує державну політику у цій сфері. Аналогічні або ж подібні організації здійснюють свою діяльність у понад 100 країнах світу та мають загальноприйнятну назву – підрозділи фінансової розвідки (ПФР) – Financial Intelligence Units (FIU).

У відповідності до Егмонтської групи [3], яка об'єднує так звані фінансові розвідки у різних країнах світу, підрозділи фінансової розвідки (ПФР) становлять собою національні центри з метою отримання та аналізу інформації щодо підозрілої або незвичної фінансової діяльності від суб'єктів фінансової галузі та інших органів, зобов'язаних звітувати (повідомляти) про підозрілі операції, які можуть становити собою процедуру відмивання грошей. Також необхідно зазначити, що Егмонтська група передбачає існування можливих чотирьох моделей підрозділів фінансової розвідки:

- судової;
- правоохоронної;
- адміністративної;
- гібридної.

У той же час підрозділи фінансової розвідки не становлять собою правоохоронні органи, проте їх основним завданням є саме обробка та аналіз отриманої інформації. Аналізуючи досвід зарубіжних країн щодо організації фінансового моніторингу, визначаємо, що найвищий рівень такого процесу та жорсткі умови покарання в контексті порушення закону у сфері легалізації злочинних доходів, простежується в США. Зокрема, у США до державних органів виконавчої влади у сфері контролю здійснення фінансової діяльності та фінансової сфери в цілому у США відносяться:

- FinCEN (агентство по боротьбі із фінансовими порушеннями);
- служба внутрішніх доходів США (Internal Revenue Service);
- митно-прикордонна служба США;
- Секретна служба США;
- Міністерство фінансів США;
- Міністерство юстиції США;

- Федеральне бюро розслідувань [4, с. 108].

FinCEN необхідно розглядати як багатопрофільну організацію, яка безпосередньо взаємодіє із правоохоронними органами США. Таким чином, можна визначити її основну як надання правоохоронним органам США допомоги в їх діяльності, що націлена на протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму як на території США, так і на міжнародному рівні. Також на увагу заслуговує і питання щодо джерел інформації, які лежать в основі аналітичної діяльності даної організації. Зокрема, необхідно виокремити наступні: бази даних фінансової інформації; бази комерційних даних (щодо комерційної та приватної власності); інформація служб спеціалізованого призначення, а також служби внутрішніх доходів та митно-прикордонної служби; картотека судових проваджень правоохоронних органів і інформації, що надходить від федеральних розвідувальних служб. А. Борисенкова зазначила про те, що законодавство США у сфері протидії легалізації злочинних доходів певною мірою носить специфічний характер, зважаючи на те, що воно має значний вплив на іноземні банки, фізичні та юридичні особи. Як приклад, PATRIOT Act 2001 створив певні передумови для повноважень органів щодо збору інформації про фінансові інститути США, які впливають на іноземні фінансові інститути [1].

У Великобританії також функціонують спеціальні органи, підрозділи, основним завданням яких є протидія та боротьба із легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Орган фінансового моніторингу Великобританії (підрозділ фінансової розвідки) не потрібно позиціонувати як відокремлену інституцію, оскільки він входить до складу Агентства з боротьби з національною злочинністю, є його підрозділом в контексті протидії та боротьби із легалізацією злочинних доходів та входить до структури Міністерства внутрішніх справ Великобританії. Як зазначено у наукових доробках К. Басаги, досвід функціонування Підрозділу фінансової розвідки у Великобританії свідчить про те, що його робота є ефективною, зважаючи на наступні фактори: існування досконалого та дієвого нормативно-правового підґрунтя, а також – ефективною

системою збору, обробки, передачі та надання фінансової інформації, тобто ідентифікації ініціаторів фінансових операцій [5, с. 227]. В цілому, Підрозділ фінансової розвідки був розроблений у відповідності до вимог FATF, а тому, найсильнішою стороною є безпосередньо взаємодія та тісна співпраця на міжнародному рівні із аналогічними органами (органами фінансового моніторингу) інших країн.

Аналізуючи положення щодо функціонування аналогічного підрозділу в Іспанії, виокремлюємо Комісію з питань запобігання відмиванню грошей та грошових коштів в цілому, що становить собою уповноважений орган в системі фінансового моніторингу та її Виконавчої служби (Sepbluc - Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) зокрема. Даний підрозділ є складовим елементом фінансової розвідки у структурі Міністерства економіки та бізнесу. Також його розглядають в контексті діяльності наглядового органу щодо запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму та виконанню санкцій та фінансових контрзаходів Закону про запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. В цілому, проаналізувавши основні положення щодо фінансового моніторингу в Іспанії, необхідно зазначити на тому, що іспанська система отримала найвищий міжнародний рейтинг. FATF у своєму звіті про взаємну оцінку зацентрувала увагу на тому, що підрозділ фінансової розвідки Іспанії (Sepbluc) є добре розвиненим та реально функціонуючим і дієвим, що призводить до високоякісного оперативного та стратегічного аналізу. Також потрібно зазначити, що кримінальна відповідальність за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу в Іспанії складає від шести місяців до шести років позбавлення волі. При порушеннях обов'язків щодо виявлення незвичних операцій на фінансового посередника може бути накладено штраф на суму до 5% від його установчого капіталу та позбавлення ліцензії на здійснення діяльності. Для фізичних осіб відповідальність може полягати не тільки в стягненні штрафу, а й в забороні займати визначені керуючі посади до 10 років [6, с. 75].

Щодо Франції, то у сфері фінансового моніторингу виокремлюють Управління

розвідки та протидії підпільним фінансовим схемам (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINANCIERS clandestins, TRACFIN), що є агентством Міністерства економіки та фінансів Франції та яке відповідає за боротьбу та протидію із відмиванням грошей. Проаналізувавши офіційний сайт TRACFINu, на якому безпосередньо перераховані його основні завдання, виокремлюємо, що парламентом доручено три основних завдання. Зокрема: прийом і захист інформації про незаконні фінансові мережі та операції, які могли б бути спрямовані на фінансування тероризму і відмивання незаконно отриманих коштів; аналіз і обробка фінансової інформації, отриманої від суб'єктів первинного фінансового моніторингу; передача інформації до судової влади, митних та податкових органів [7]. Зокрема, на TRACFIN також покладено і функцію, повноваження щодо обміну інформацією з іншими органами державної влади, щотакож становлять собою складові елементи французької системи фінансового моніторингу.

Досліджуючи систему фінансового моніторингу Італії, необхідно виокремити також підрозділ фінансової розвідки для Італії (UIF – Unità di Informazione Finanziaria). Даний орган є незалежним та автономним, на який безпосередньо покладено правозастосовні функції в контексті протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму. Структура італійського підрозділу відповідає міжнародним стандартам, що застосовуються до всіх аналогічних підрозділів фінансової розвідки.

У свою чергу, система фінансового моніторингу Республіки Казахстан необхідно розглядати щодо наступних суб'єктів: банки, організації, що здійснюють окремі види банківських операцій; біржі; страхові (перестрахові) організації, страхові брокери; накопичувальні пенсійні фонди; професійні учасники ринку цінних паперів, центральний депозитарій; нотаріуси, які здійснюють нотаріальні дії з грошима та (або) іншим майном; адвокати, інші незалежні спеціалісти з юридичних питань – у випадках, коли вони від імені чи за дорученням клієнта беруть участь в операціях з грошима та (або) іншим майном; аудиторські організації; організатори ігорного бізнесу та лотерей;

оператори пошти, що надають послуги з переказу грошей [8, с. 86-87]. У свою чергу, державні органи не входять до системи суб'єктів фінансового моніторингу. Це зумовлено тим, що такі органи лише провадять повноваження контролю за дотриманням суб'єктами фінансового моніторингу законодавства Республіки Казахстан про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних незаконним шляхом, і фінансуванню тероризму, завдяки чому виключаються факти дублювання певних завдань і контрольних функцій уповноваженого органу та суб'єктів державного фінансового моніторингу [9, с. 116].

Проаналізувавши законодавчі акти Республіки Білорусь у сфері фінансового моніторингу, необхідно наголосити на тому, що на відміну від первинного та державного фінансового моніторингу в Україні, у Республіці Білорусь з цією ж метою проводяться: внутрішній контроль; особливий контроль; заборона на інформування осіб, які здійснюють фінансові операції, про заходи, що вживаються з метою запобігання легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом, і фінансуванню терористичної діяльності; інші заходи відповідно до законодавчих актів.

Дефініція «фінансовий моніторинг» у країнах світу не несезмістивного навантаження, що є тотожним вітчизняному. У більшості країн підрозділи фінансової розвідки є аналогічними за своїми функціями, а діяльність, яку вони здійснюють, має узагальнене найменування – фінансова розвідка. Проте, необхідно погодитись із В. Зеленецький, що проведення фінансового моніторингу можна розглядати як фінансову

розвідку, а термін «фінансова розвідка», хоча є неофіційним, проте є загальноживаним [10, с. 264].

Висновки. В цілому, проаналізувавши вищезазначене, пропонуємо розуміти під категорією «фінансовий моніторинг» комплекс, визначених на законодавчому рівні заходів, що здійснюються уповноваженими суб'єктами первинного та державного фінансового моніторингу та спрямовані на виконання вимог чинного законодавства в контексті протидії та запобігання легалізації коштів злочинного походження. Дослідивши фінансовий моніторинг у зарубіжних країнах, необхідно виокремити певний комплекс вимог на міжнародному рівні до органів, які є аналогічними підрозділам фінансової розвідки: оперативна автономність та незалежність у керуванні; вони мають становити собою єдину одиницю в країні; вони повинні мати досвід у фінансовому аналізі; і вони повинні мати можливість обмінюватися інформацією безпосередньо та самостійно.

Також необхідно зазначити спільні риси фінансового моніторингу у всіх країнах. Зокрема: наявність нормативно-правової бази щодо протидії легалізації відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом та існування спеціалізованого органу в країнах, так званого підрозділу фінансової розвідки. Щодо відмінних рис, необхідно виділити також дві основні: межі та характер відповідальності за порушення законодавства у даній сфері та моделі моніторингу операцій.

Список використаних джерел:

1. Борисенкова А. В. Система державного фінансового моніторингу : зарубіжний досвід. URL: <http://academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Borisenkova.pdf>.
2. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 06.12.2019 р. № 361-IX. *Відомості Верховної Ради України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text>.
3. Official web-site of the Egmont Group. URL: <https://egmontgroup.org/en>.
4. Моспаненко И. В., Бондаренко И. И. Особенности организации системы государственного финансового мониторинга в зарубежных странах. *Государственное управление. Электронный вестник*. 2014. Выпуск 46. С. 107-121.
5. Бисага К. В. Місце та роль фінансової розвідки у структурі органів фінансового моніторингу у Великобританії. *Університетські наукові записки*. 2014. № 4 (52). С. 223-229.

6. Прошунин М. М. Зарубежные подразделения финансовой разведки: понятие и виды. *Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции*: сб. науч. тр. Вып. 2. Беларусь. Минск: БГУФК, 2009. С. 70-77.

7. Офіційний сайт Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINANCIERS clandestins. URL: <http://www.tracfin.bercy.gouv.fr/>.

8. Буткевич С. А. Розбудова антилегалізаційної системи в Республіці Казахстан (організаційно-правові аспекти). *Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ*. 2010. № 1 (48). С. 84-92.

9. Комісаров О.Г., Скрипка О.Ю., Собакарь О. А. Первинний фінансовий моніторинг у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму: монографія. Дніпро, 2015. 184 с.

10. Зеленецький В. С. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму (економіко-правовий аналіз): наук.-практ. посіб. Харків: Кроссруд, 2007. 672 с.

References:

1. Borysenkova A. V. Systema derzhavnoho finansovoho monitorynhu: zarubizhnyi dosvid. URL: <http://academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Borisenkova.pdf>.

2. Pro zapobihannia ta protydiuu lehalizatsii (vidmyvanniu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, finansuvanniu teroryzmu ta finansuvanniu rozpovsiudzhennia zbroi masovoho znyschennia: Zakon Ukrainy vid 06. 12. 2019 r. № 361-ІКh. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text>.

3. Official web-site of the Egmont Group. URL: <https://egmontgroup.org/en>.

4. Mospanenko Y. V., Bondarenko Y. Y. Osobennosti orhanyzatsyy systemy hosudarstvennoho fynansovoho monytorynha v zarubezhnykh stranakh. *Hosudarstvennoe upravlenie. Elektronnyi vestnyk*. 2014. Vypusk 46. S. 107-121.

5. Bysaha K. V. Mistse ta rol finansovoi rozvidky u strukturi orhaniv finansovoho monitorynhu u Velykobrytanii. *Universytetski naukovy zapysky*. 2014. № 4 (52). S. 223-229.

6. Proshunyn M. M. Zarubezhnye podrazdeleniya fynansovoi razvedky: poniatye y vydy. *Problemy ukreplenya zakonnosti y pravoporiadka: nauka, praktyka, tendentsyy*: sb. nauch. tr. Vyp. 2. Belarus. Mynsk: BHUFK, 2009. S. 70-77.

7. Ofitsiyni sait Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINANCIERS clandestins. URL: <http://www.tracfin.bercy.gouv.fr/>.

8. Butkevych S. A. Rozbudova antylehalizatsiinoi systemy v Respublitsi Kazakhstan (orhanizatsiino-pravovi aspekty). *Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav*. 2010. № 1 (48). S. 84-92.

9. Komisarov O.H., Skrypka O.Yu., Sobakar O. A. Pervynnyi finansovyi monitorynh u sferi zapobihannia ta protydii lehalizatsii (vidmyvanniu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, i finansuvanniu teroryzmu: monohrafiia. Dnipro, 2015. 184 s.

10. Zelenetskyi V. S. Borotba z lehalizatsiieiu (vidmyvanniam) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, ta finansuvanniam teroryzmu (ekonomiko-pravovyi analiz): nauk.-prakt. posib. Kharkiv: Krossrud, 2007. 672 s.